

As proposições foram:

1. O aplicativo apresenta uma interface simples e de fácil compreensão.
2. A navegação no aplicativo é organizada e segue uma lógica fácil de entender.
3. O aplicativo responde de forma clara às ações realizadas pelo usuário.
4. A linguagem visual e textual do aplicativo é adequada para pessoas com autismo não verbal.
5. As imagens utilizadas são claras e representam bem as ações ou objetos.
6. O aplicativo tem um objetivo educativo claro relacionado à comunicação alternativa.
7. O aplicativo pode apoiar a comunicação de pessoas com autismo não verbal.
8. O uso do aplicativo favorece a inclusão e a interação social dos usuários.
9. O aplicativo pode ser usado com facilidade em ambientes escolares.
10. O aplicativo pode ser utilizado por professores, cuidadores e familiares sem dificuldades.

As perguntas abertas foram:

1. Em sua opinião, quais são os principais pontos fortes do aplicativo AUCONNECT?
2. Que melhorias você sugeriria para tornar o aplicativo ainda mais eficaz?
3. Você acredita que este tipo de recurso pode facilitar sua prática pedagógica? Por quê?
4. Que outros recursos ou funcionalidades você acha que poderiam ser incluídos?